

QARSHI SHAHRINING TURLI SHAROITLARIDA DARAXTLARNING O'SISH KO'RSATKICHLARI

N.To'xtamurodova

M.Xolmurotov

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18182123>

O'zbekistonda 2030 yilgacha "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" qabul qilingan. Unda shaharlar va sanoat hududlarida ko'kalamzor maydonlarni kengaytirish, iqlimga chidamli turlardan foydalanish asosiy vazifalardan biri etib belgilangan.

Qarshi shahri O'zbekistonning janubiy qismida joylashgan bo'lib, u yerda so'ngi yillarda iqlim tez issib bormoqda, yog'in miqdori kamaygan va shamolli kunlar soni ko'paygan. Bu holat havodagi SO₂, NO₂, CO kabi gazlar konsentratsiyasining ortishi, chang va qurg'oqchilikning kuchayishi, havo namligining pasayishi kabi ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Shunday muhitda daraxtlarning moslashuv qobiliyati va barqaror o'sishini o'rganish – shahar ekologiyasini saqlash va yashil infratuzilmani to'g'ri tashkil etish uchun juda muhim hisoblanadi.

Avtomobil harakati va sanoat chiqindilari Qarshi shahri havosini ifloslantiradi. Hozirgi vaqtda atmosferadagi zararli gazlar va chang zarrachalarining katta qismi aynan yo'llar va zavodlar atrofida to'planadi. Shu sababli, gaz va changni yaxshi ushlaydigan, fotosintez faolligi yuqori, shamol va issiqqa chidamli daraxt turlarini aniqlash ekotizim barqarorligi uchun dolzarb ahamiyatga egadir. Bu tadqiqot aynan shunday turlarni tanlashga qaratilgan bo'lib, Maydabargli qayrag'och, Sharq biotasi, Yapon soforasi, Virgin archasi kabi turlar Qarshi shahri sharoitida o'zini eng barqaror darajada namoyon etgan.

Qarshi shahrida ko'plab ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, ko'pincha tanlangan turlar mahalliy iqlim sharoitiga mos emasligi sababli, ularning saqlanish darajasi past va o'sish sur'ati sust bo'ladi. Tadqiqot natijalari asosida iqlimga mos, iqtisodiy va ekologik jihatdan samarali daraxt turlarini tavsiya qilish mumkin bo'ladi. Bu natijalar hududiy "yashil makon" dasturlariga ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Quyida 2022–2024 yillardagi uch yillik ma'lumotlar asosida har bir daraxt turi bo'yicha shox-shabba o'sishi (sm/yil) va tana diametri o'sishi (sm/yil) ko'rsatkichlari keltirilgan.

Maydabargli qayrag'och 2022 yilda avtomobil yo'lida 47 sm, istirohat bog'ida 56 sm, sanoat hududida 40 sm o'sishi qayd etilgan; diametri mos ravishda 2,0; 2,3 va 1,8 sm o'sgan. 2023 yilda esa qurg'oqchilik sababli o'sish 5–7%

kamaygan – ya'ni 44–54–38 sm atrofida kuzatildi. 2024 yilda yomg'irli va namgarchilik yetarli bo'lgani sababli o'sish 8–10% ko'paygan – 49–60–43 sm.

O'tkirbargli zarang daraxti 2022 yilda shox-shabbalarining o'sishi 36–49–35 sm, diametri 1,8–2,0–1,6 sm ni tashkil etgan. 2023 yilda harorat 1,2°C ga oshishi va yog'in miqdorining kamayishi tufayli o'sish 5–10% pasaydi (34–46–33 sm). 2024 yilda esa namlik ko'payishi natijasida o'sish 8–10% oshdi, ya'ni variantlar bo'yicha 38–53–37 sm ni tashkil etgan.

So'g'diyona shumtoli 2022 yilda variantlar bo'yicha yillik o'sish o'rtacha 27–43–26 sm, diametr 1,4–1,7–1,2 sm ni tashkil etgan. 2023 yilda issiq va qurg'oqchilik sababli o'sish 10–12% pasaydi (24–40–23 sm). 2024 yilda yomg'irli bo'lgani uchun o'sish 10–12% ortib, 30–47–29 sm gacha yetdi.

Virgin archasi 2022 yilda xududlar bo'yicha yillik o'sish 56–68–49 sm, diametri 2,7–3,5–2,4 sm ni tashkil etgan. 2023 yilda qurg'oqchilik tufayli o'sish biroz pasayib, 53–64–45 sm bo'ldi, 2024 yilda esa yomg'irli bo'lgani uchun o'sish 60–72–53 sm gacha yetgan.

Yapon soforasi 2022 yilda shox-shabbalarining yillik o'sishi tajriba maydonlari bo'yicha 54–65–46 sm ni, diametr 2,3–2,7–2,0 sm ni tashkil etgan. 2023 yilda qurg'oqchilik sharoitida o'sish 5–8% kamaydi (50–61–44 sm). 2024 yilda esa nam va mo'tadil iqlimda o'sish 57–68–49 sm gacha oshgan.

Sharq biotasi – 2022 yilda bir yillik novdalarining o'sish ko'rsatkichi tajriba maydonlari bo'yicha mos ravishda 38–46–41 sm, tana diametri 1,7–2,1–1,8 sm ni tashkil etgan. 2023 yilda qurg'oqchilikda o'sish faqat 5% ga kamaydi (36–44–39 sm). 2024 yilda esa yog'ingarchilik miqdori yuqori bo'lganligi sababli o'sish 40–48–43 sm gacha oshdi.

2022–2024 yillardagi tadqiqot natijalari shundan dalolat beradiki, Virgin archasi, mayda bargli qayrag'och, va Yapon soforasi – iqlim o'zgarishlariga nisbatan barqaror, nam yillarda o'sishini 10–15% gacha oshiradi, qurg'oqchilik yillarida ham o'sish sur'ati yuqori saqlanadi. Sharq biotasi – iqlim ta'sirlariga eng bardoshli tur bo'lib, suvsiz sharoitda ham o'sishni kamaytirmagan. So'g'diyona shumtoli va shumtolbargli zarang – iqlim stresslariga sezgir; yomg'irli yillarda o'sish 10% oshgan bo'lsa-da, issiq va qurg'oqchilik yillarida o'sish 5–10% pasaygan.

1-rasm. Qarshi shahri sharoitida daraxtlarning o'rtacha uch yillik bo'yiga o'sish dinamikasi

2-rasm. Qarshi shahri sharoitida daraxtlarning 3 xil muhitda diametriga o'sish dinamikasi

Xulosa va tavsiyalar. Tajriba maydonlari bo'yicha sanoat va avtomobil yo'llari bo'ylab – Maydabargli qayrag'och, Sharq biotasi, Yapon soforasi turlari tavsiya etiladi. Istirohat bog'lari va shahar markazlari uchun – Virgin archasi, O'tkirbargli zarang, So'g'diyona shumtoli mos keladi. Himoya panjaralar va chegara qatlamlar uchun – Maydabargli qayrag'och va Sharq biotasi tavsiya etiladi. Uch yillik o'rtacha ko'rsatkichlar daraxt turlarining turli sharoitlarda

(avtomobil yo'li, istirohat bog'i, sanoat hududi) qanday o'sishini aniq farqlaydi. O'sish sur'atlarining yaqqol farqi atrof-muhitdagi yuklama, antropogen bosim, chang-gazlar miqdori, tuproq namligi va oziqa moddalari bilan izohlanadi..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бердиев Э.Т. и др. Ўзбекистонда автомобиль йўлларини кўкаламзорлаштириш учун манзарали дарахт-буталар асортименти //Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. – 2019. – С. 154.
2. Qayimov A. Aholi turar joylarini ko'kalamzorlashtirish. Darslik. – Toshkent, 2012.
3. Xolmurotov M.Z., Mushtariy S. Suriya atirguli (Hibiskus syriacus) ko'chatlarini parvarishlashda sug'orish me'yorlari va mineral o'g'itlarni qo'llash //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 11. – С. 168-172.
4. Egamberdiev S. et al. Determination of substrate composition, light, and temperature for interior plant growth //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 284. – С. 03015.
5. Moradi A. et al. Effects of dust on forest tree health in Zagros oak forests //Environmental monitoring and assessment. – 2017. – T. 189. – С. 1-11.
6. Soheili F. et al. The effect of dust deposition on the morphology and physiology of tree foliage //Water, Air, & Soil Pollution. – 2023. – T. 234. – №. 6. – С. 339.

